

TREINAMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA LEIGOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE: AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14592592

SEVERINO, Willimara Reis de Paiva¹
RODRIGUES, Vanessa Alves da Silva²

Objetivo: Aplicar um pré-teste e um pós-teste para avaliar a absorção de conhecimento através de capacitação de Primeiros Socorros. **Método:** Trata-se de uma pesquisa experimental, do tipo antes e depois, com grupo único de comparação que foi realizada com leigos ou profissionais de saúde que manifestaram o interesse em atendimentos de primeiros socorros, seja para aprender, atualizar e/ou se capacitar. A pesquisa foi subdividida em quatro etapas: 1) Seleção dos Participantes; 2) Pré-teste; 3) Intervenção educativa; 4) Pós-teste. Em cumprimento à Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa passou pela aprovação do Comitê de Ética da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga CAAE 60210022.6.0000.8063, e todos os participantes receberam o TCLE para início da pesquisa. **Resultados:** Foram 100 participantes incluídos neste estudo (43 profissionais de saúde e 57 leigos), constatando-se que o treinamento foi eficaz para melhora do aprendizado em ambos os públicos, com o aumento do rendimento ao comparar-se o pré-teste e pós-teste, além de observar a diminuição de erros em atendimentos, aumentando assim, a chance de sobrevivência dos pacientes. **Conclusão:** Aumento no nível de aprendizagem em ambos os públicos, leigos e profissionais de saúde demonstraram melhora no atendimento, maior segurança e melhor habilidade na conduta. O aprendizado contínuo em primeiros socorros, através de atualizações e educação continuada, é essencial para um atendimento seguro, eficaz e de qualidade.

Fonte de financiamento: Financiamento próprio

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses

Descritores: Primeiro Socorros, Capacitação, Treinamento por Simulação, Educação em Saúde.

¹ Enfermeira. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. willimarareis01@gmail.com

² Enfermeira, coordenadora e docente do curso de Enfermagem. Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga. vanessaalvesuff@gmail.com